

UMA ORDEM, UM CONCURSO E MÚLTIPLOS INCENTIVOS PARA A ARTE E ARQUITETURA MODERNA. ¹

AN ORDER A COMPETITION AND MULTIPLE INCENTIVES FOR ART AND MODERN ARCHITECTURE

Márcio A. de Lima Junior
Universidade de São Paulo, USP
marciolima@usp.br

Resumo

Através de uma abordagem mais ampla de investigação sobre a ação do Movimento Moderno na construção da modernização do Brasil, apresentamos o trabalho que uma Ordem religiosa proporcionou para expansão da arte e arquitetura Moderna no Brasil. Analisar sua atuação permite que nossas investigações sobre o Movimento Moderno se ampliem diante da complexidade das múltiplas modernidades, pois o incentivo e a produção de arte e arquitetura por essa Ordem incorporava na reflexão moderna aspectos fundamentados na filosofia, teologia e liturgia. A Ordem da qual mencionamos é a dos Dominicanos que atuaram intensamente durante o século XX. É possível compreender através de alguns de seus empreendimentos como os paradigmas modernos, puderam ser apropriados e se manifestar em campos disciplinares diversos, mas que possuíam uma interface com a arquitetura. Episódio dos mais importantes, seria o concurso de ante projetos para uma nova igreja em São Paulo, promovido pela Ordem, em 1952. Participaram deste concurso os arquitetos Sérgio Bernardes, Vilanova Artigas, Jacob Ruchti, Rino Levi, entre outros. Os trabalhos mostram intensa experimentação, e diversidade no entendimento do que seria um Templo Moderno.

Palavras-chave: Arquitetura religiosa. Dominicanos. Modernismo. Síntese das Artes.

Abstract

Through a broader approach to research on the action of the Modern Movement in the construction of the modernization of Brazil, we present the work that a religious order provided for the expansion of art and modern architecture in Brazil. Analyze your performance allows our investigations into the Modern Movement to expand on the complexity of multiple modernities, as the incentive and the production of art and architecture by this Order embodied in modern reflection aspects grounded in philosophy, theology and liturgy. The Order of which mentioned is that of the Dominicans who worked intensely during the twentieth century. You can understand through some of its projects as modern paradigms, might be appropriate and manifest in various disciplines, but they had an interface with architecture. Episode of the most important would be the competition at projects for a new church in São Paulo, promoted by the Order, in 1952. participated in this contest architects Sergio Bernardes, Vilanova Artigas, Jacob Ruchti, Rino Levi, among others. The works show intense experimentation and diversity in the understanding of what would be a modern temple.

Keywords: Religious Architecture. Dominicans. Modernism. Synthesis of Arts.

1 INTRODUÇÃO

Com a profunda alteração dos fenômenos sociais e religiosos ocorridos no fim do século XIX e na primeira metade do século XX, as mudanças operadas pela Modernidade contribuem para que a religião perca seu papel de protagonista cultural. Diante de uma sociedade influenciada pela secularização, o racionalismo e funcionalismo, parecia não haver mais espaço para a Arquitetura Religiosa, pois esta apresenta objetivos distantes de uma Modernidade concentrada em resolver

¹ LIMA JUNIOR, Márcio Antonio; Uma ordem, um concurso e múltiplos incentivos para a arte e arquitetura moderna. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. Anais do 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-12.

questões ligadas á habitação, indústria e de infraestrutura. Pelo tema religioso apresentar dimensões poéticas e espirituais, que transcendem as questões de ordem técnica, se questiona a possibilidade de reconhecer uma produção engajada com o projeto do espaço sacro que se utilize dos paradigmas da Arquitetura Moderna. No entanto, o projeto de secularização existente na Modernidade, que visava uma sociedade baseada unicamente num modelo de racionalidade estrita não se cumpriu. O que se viu foi a continuidade de solicitação do programa religioso, embora entendendo que ele não mais ocuparia o centro das preocupações plásticas do século XX. É com base nesse contexto que procuramos fazer uma abordagem mais ampla sobre a ação do Movimento Moderno, apresentando a contribuição significativa de uma Ordem religiosa que buscou propagar os ideais da arte e arquitetura Moderna. Buscando associar os paradigmas do Modernismo com suas bases filosóficas e teológicas, a Ordem dos Dominicanos foi atuante durante boa parte do século XX, agindo em diversos países, em prol de uma arte e arquitetura renovada. Basicamente os ideais da Ordem Dominicana em relação a uma revisão litúrgica e da expressão artística da fé cristã, nasceria com o chamado Movimento Litúrgico, caracterizado por posturas de questionamento da situação da religiosidade cristã face a Modernidade. A Ordem dos Dominicanos se engajou nesse Movimento e possibilitou que a renovação da arte e arquitetura religiosa se desse através de alguns dos maiores “ícones” da Arquitetura Moderna, como a Capela *Notre Dame Du Haut* em Ronchamp e o Mosteiro de *La Tourette*, obras do arquiteto Le Corbusier, que foi convidado pelo monge Pierre Marie-Alain Couturier, ligado então ao Movimento Litúrgico francês. Couturier seria a peça chave para o contato com artistas e arquitetos modernos para o projeto e construção de obras religiosas de cunho moderno, desenvolvidas por pintores como Henri Matisse, Fernand Léger e Marc Chagall. É possível associar as posições progressistas do Movimento Litúrgico com os paradigmas modernos, que em síntese pediam à aplicação concreta de um retorno a funcionalidade litúrgica, a simplicidade dos materiais e ao espaço comunitário, que se expressavam basicamente na concepção do espaço arquitetônico, e nas esculturas, murais e vitrais ali dispostos. Pode-se falar de uma preocupação partilhada que existiu entre os pressupostos modernos e as reflexões do Movimento Litúrgico, preocupados em proporcionar ao homem moderno uma melhor sintonia entre a vida e o “espírito moderno”.

Com o objetivo de analisar a contribuição da Ordem dos Dominicanos na renovação da arquitetura religiosa em São Paulo, verificamos como a Ordem seria o ponto de apoio da renovação teológica e artística que aconteceria no âmbito religioso paulista. Não é de se estranhar que uma das primeiras igrejas modernas em São Paulo, seria projetada e construída por eles, que atuavam também na vanguarda de questões sociais. Focamos aqui, basicamente o concurso de ante projetos promovido pela Ordem para a edificação de uma nova igreja em São Paulo, acontecido no ano de 1952, apresentando os projetos participantes. Participaram deste concurso os arquitetos Sérgio Bernardes, Vilanova Artigas, Jacob Ruchti, Rino Levi, entre outros. O interesse por esse episódio surgiu de nossa pesquisa para a Dissertação de Mestrado, que estudou a apropriação do traço moderno na arquitetura religiosa paulista, construída ou imaginada. Os trabalhos mostram intensa experimentação, e diversidade no entendimento do que seria um Templo Moderno. Como trabalho teórico de investigação na área de Teoria e História da Arquitetura, partimos de um levantamento bibliográfico sobre o assunto, levantando um panorama com referências, datas e nomes, identificando os autores e os projetos participantes, caracterizados pelo traço moderno, seja em sua organização formal, programática, construtiva e plástica. A atuação da Ordem dos Dominicanos é episódio dos mais interessantes, atuando em campos diferentes do conhecimento e da cultura moderna, como arquitetura, arte e design de mobiliário. O Movimento Litúrgico abria caminhos para que uma arquitetura moderna religiosa se desenvolvesse.

2 Arte e Arquitetura Moderna entre os Dominicanos

Nos anos 1920 e 1930, o Movimento Moderno trabalha com as demandas dos novos programas oriundos da indústria, e tem preferencialmente como objeto de investigação e de projeto, a “casa do homem”. Aparentemente não havia lugar para a “casa de Deus”, esta parecia estar fora das preocupações de alguns teóricos. Todavia, propriamente depois das grandes guerras mundiais, se percebe que o projeto social e político ideológico da Modernidade não se concretizam. No entanto, a arte e arquitetura religiosas não saíram ilesas desse contato com a Modernidade, pois se verificou a necessidade de comunicar os aspectos religiosos para o homem moderno, através de uma linguagem apropriada para seu contexto e realidade artística. O movimento de renovação da igreja promovido pelo Movimento Litúrgico e sua proximidade das pautas artísticas do Modernismo levou a um profícuo diálogo para as questões ligadas ao transcendente. De início, os religiosos viram com reserva a passagem do caráter figurativo para o não figurativo e a abstração. Todavia, alguns grupos logo reconheceram a riqueza dessa capacidade experimental da Arte Moderna e uma incipiente produção artística vinculada à religião, promoveria variações significativas para os padrões da imagética cristã. Embora a Igreja Católica romana apresentasse dificuldade em deixar a arte figurativa por acreditar no caráter didático da mesma, houve uma verificação de que a “arte sacra não está destinada a proporcionar uma mera representação precisa das formas materiais [...] pelo contrário, a arte sacra tem como missão própria a difícil tarefa de comunicar uma realidade espiritual invisível e oculta.” (COBIAN, 2000, p. 323) A defesa da abstração seria relacionada à sua pertinência em colaborar para um ambiente contemplativo de silêncio, constituindo uma proposição da realidade mais sugerida do que efetivamente representada. Da produção, algumas obras exemplares se destacam, como na igreja *Notre-Dame-de-Toute-Grâce* em Assy 1937-1938 ou na *Chapelle Du Rosaire* 1951, emblemáticas nessa tradução moderna. Tais trabalhos foram incentivados pelo Monge Dominicano Pierre Marie-Alain Couturier. A *Chapelle Du Rosaire* dos Dominicanos de Vence tem projeto de August Perret (1874-1954) e pinturas de Henri Matisse (Figura 1 e 2), expressando no percurso da linha ou nas relações entre zonas de cor, um sentido mais profundo da realidade do mundo que vai para além de qualquer limite de espaço e de tempo.

Figuras 1 e 2- Vista interior *Chapelle Du Rosaire*, detalhe do altar, Vence, 1951

Fonte: CHRIST-JANER, FOLEY, 1962: 89 e 91

Os monges dominicanos Pierre Marie-Alain Couturier e Pierre Régamey, ligados ao Movimento Litúrgico expressavam seu engajamento moderno através da revista francesa de arte cristã *L'Art Sacré*, um periódico dedicado a Arte e Arquitetura religiosa, fundada em 1935. A revista teve um papel importante na modernização da arte sacra principalmente na França dos anos 1930 e no

período da reconstrução pós II Guerra Mundial. São publicados em suas páginas diversos projetos de arquitetura religiosa moderna. (Figura 3)

A revista trabalha para criar um ambiente social em que seja possível a renovação da Arquitetura e Artes no contexto da religião. A revista ao proporcionar uma abertura no imaginário social para uma religião sensível as questões da Modernidade ganha notoriedade principalmente após a Segunda Grande guerra Mundial. O historiador de arquitetura Jean Louis Cohen ressalta o papel vanguardista da revista dizendo que,

“Em uma sociedade chocada com a guerra, foi importante também o papel desempenhado por teólogos e arquitetos de orientação religiosa no período de reconstrução. (...) A revista *L’Art Sacré* teve presença essencial na reconciliação franco-alemã na década de 1950 e na promoção de um estilo moderno para edifícios religiosos.” (COHEN, 2013, p.309)

Figura 3- Capas Revista *L’ Art Sacré* com obras de Le Corbusier, 1955, 1960, 1964

Fonte: Acervo Biblioteca FAUUSP. Foto Márcio Lima

Com a abertura religiosa para a Arte Moderna, as próprias definições da arte e arquitetura religiosa passariam por revisões, deixa-se a função clássica catequética e didática da arte em prol da criação de uma ambiência sagrada, o que estaria intimamente ligada ao próprio projeto arquitetônico, a intenção seria menos didática e mais contemplativa. Buscava-se então dos artistas uma capacidade de sublimação de símbolos antigos, através de um diálogo com os temas espirituais atuais.

A aceitação da arte [e arquitetura] abstrata nas igrejas foi justificada por alguns pela sua capacidade de criar a ambiência sagrada. As formas não figurativas seriam mais adequadas para expressar o místico e o sobrenatural em religião, pelo exato motivo por que sempre foram atacadas: elas não explicam, são irracionais e, então, assim como a música, possuem a capacidade de mover o espectador espiritualmente e conduzi-lo para além das realidades materiais. (BAPTISTA, 2002, p.5)

Ao se apresentar como incompatíveis inicialmente, a apropriação da humanização das formas modernas pelos valores atemporais e transcendentais da fé, promoveria a atualização, as novas formas e a diversificação de conteúdo da arte sacra na modernidade.

3 **Templos modernos em São Paulo: um trabalho colaborativo entre as artes**

O trabalho do Movimento Litúrgico proporcionaria uma revisão não só da liturgia, como também uma nova proposta de configuração para o espaço sacro. Do ponto de vista da organização dos templos, a sugestão era trazer ao espaço o conceito de “cristocentrismo”, que procurava no básico e indispensável congregar o povo espacialmente ao redor do altar. As preocupações não se davam unicamente do ponto de vista espacial, mas havia preocupações de ordem construtiva, o objetivo era a lógica e a sinceridade, baseadas nos novos materiais e técnicas modernas. Os templos deveriam ser signos de unidade, ampliando a participação da congregação e assim buscar diminuir a separação, que até então existia, entre clero e corpo de fiéis. Por isso uma das primeiras ações do Movimento Litúrgico foi propor a reconfiguração da planta da igreja, trazendo o altar para mais perto dos fiéis. Em São Paulo o Movimento Litúrgico esteve associado aos frades Dominicanos que participaram ativamente na renovação arquitetônica das igrejas católicas. A comunidade católica de São Paulo se mostraria reacionária a esse empenho do Movimento Litúrgico, não apenas suas ações, mas também a apropriação da arquitetura religiosa moderna não seria bem recebida nos ambientes eclesiásticos, trazendo não poucas dificuldades. A primeira comunidade a realizar a missa “*versus populum*” (na língua nativa, o português) em São Paulo foi a de São Domingos, paróquia pertencente aos frades dominicanos. Os dominicanos também foram atuantes em iniciativas de vanguarda no que diz respeito a questões sociais, dessas ações nasce a Capela do Cristo Operário. A Capela fazia parte de um Centro Social da Comunidade de Trabalho Unilabor idealizada pelo frei João Batista Pereira dos Santos. O Centro Social Cristo Operário no Ipiranga, começa a funcionar em agosto de 1954, tinha um projeto inscrito sob uma ótica humanista cristã, além de promover uma autogestão operária. A produção da Unilabor esteve ancorada no desenho industrial, com produção de móveis com linhas modernas. (Figura 4 e 5)

Figura 4 e 5- Estante produzida na Oficina da UNILABOR, e Símbolo da UNILABOR.

Fonte: CLARO, 2004:46 e 116

A Capela, centro do complexo de oficinas e galpões, seria obra das mais importantes na produção de arte religiosa moderna. Construída em 1950 através das doações de materiais e o trabalho da comunidade, contou com a participação de vários artistas modernos para a ambientação do espaço de culto. Os artistas foram aproximados da Capela pela ação do frei dominicano Benevenuto de Santa Cruz, e contou com a colaboração do MAM (Museu de Arte Moderna), onde foram feitas as devidas conexões com os artistas modernos. Consta que foi o arquiteto Rino Levi, que numa visita a capela sugeriu a inclusão do trabalho de artistas modernos na obra, em seguida Frei Benevenuto discutiria com os próprios artistas sobre os temas a serem trabalhados. A edificação é

despojada, trata-se de uma adaptação de um galpão desocupado localizado no terreno da comunidade, já em 1952 a capela estaria toda ambientada e com jardins de Burle Marx. Participaram das obras da Capela os artistas, Alfredo Volpi com três pinturas murais e quatro vitrais, Yolanda Mohalyi com três pinturas murais, Bruno Giorgi com duas esculturas, Moussia Pinto Alves com três esculturas, Elisabeth Nobiling com seis luminárias, Roberto Tatin com objetos de cerâmica, Giandomennico de Marchis também com objetos de cerâmica, Geraldo de Barros com um vitral e Roberto Burle Marx com o jardim e possivelmente com painel de azulejos para a fachada que não foi executado. O trabalho foi patrocinado pelo próprio Museu de Arte Moderna. Volpi em suas três pinturas murais para o altar da capela, que recebe luz natural através de uma abertura logo acima delas, estabelece uma relação fundamental para a percepção do espaço, ao longo da nave quatro vitrais geométricos, também de Volpi apresentam os quatro evangelistas, marcados pela geometrização e as cores primárias, contrastando com os tons suaves dos murais, executados com tempera fina sobre reboco seco. (Figura 6). O trabalho na Capela é um típico destaque da Síntese das Artes operada durante o Movimento Moderno, incorporando arquitetura, pintura, escultura, paisagismo, onde as diversas linguagens artísticas cooperam na formação de uma unidade indissociável.

Figura 6- Vitrais da Capela Cristo Operário, São Mateus e São João, autoria de Volpi

Fonte: CLARO, 2004:62

3.1 O concurso de ante projetos para a Igreja São Domingos

O concurso de ante projetos para uma nova igreja de São Domingos, teve como propulsor a Ordem dos dominicanos, que já haviam se estabelecido em São Paulo, construindo um Convento em 1938 no bairro de Perdizes. O concurso é datado de 1952, a área destinada para a Igreja se localizava entre a Rua Caiubí esquina com a Rua Atibaia no bairro de Perdizes. O terreno naturalmente apresentava uma topografia em aclave, com boa localização, o programa inicial previa uma Igreja e ampliação do Convento dos Dominicanos. Os trabalhos aqui apresentados foram coletados individualmente, pois não foram encontradas publicações em que estivessem reunidos. Como mencionamos, o interesse por esse episódio surgiu da pesquisa de mestrado sobre o traço moderno na arquitetura religiosa e durante as pesquisas, se verificou que o título “Concurso Igreja São Domingos” se repetia no acervo de diferentes arquitetos. Na bibliografia específica sobre os Dominicanos encontramos referência a um concurso promovido pela Ordem em 1952, os documentos que contribuíram para articular as informações foram o Memorial encontrado no acervo do arquiteto Rino Levi e a publicação do projeto do arquiteto Sérgio Bernardes na Revista Engenharia e Arquitetura, nº33 de 1954. O vencedor do Concurso foi o arquiteto carioca Sérgio Bernardes, e sobre a não construção do projeto premiado, há uma divergência de informações, em certo momento se registrou que a Comissão de Arte Sacra da Cúria de São Paulo não aprovou o projeto vencedor, devido ao seu caráter vanguardista. Outra versão coloca que os próprios dominicanos não

acataram o projeto por ser pouco funcional.² No entanto, os trabalhos apresentados ao concurso mostram intensa experimentação, e diversidade no entendimento do que seria um espaço sagrado na modernidade. Apresentamos então os projetos alinhados com o traço Moderno, começando pelo projeto do arquiteto Sérgio Bernardes.

O projeto vencedor do concurso é caracterizado pelo seu sistema construtivo que nasce do próprio partido, ou seja, a estrutura é decorrente da forma adotada na igreja. Compõem-se de duas lajes circulares de concreto armado, apoiados sobre um anel do mesmo material, que dá ao bloco uma rigidez absoluta. (Figuras 7, 8 e 9) No memorial descritivo o autor segue fazendo algumas considerações sobre influências externas ao projeto assegurando seu caráter de vanguarda, que se adequa ao “espírito da época”, o autor diz que:

A arquitetura é o reflexo das realidades sociais, econômicas, técnicas e artísticas de uma época. Assim ao abordar qualquer problema de arquitetura todos estes fatores devem ser devidamente considerados, seja este uma simples habitação, um edifício público, um monumento ou uma igreja, como o caso presente. Portanto, ao projetarmos a igreja de São Domingos, tivemos em mente, antes de mais nada, idealizar um conjunto arquitetônico, que se coadunasse perfeitamente com o espírito da nova época, utilizando os requisitos da moderna técnica de construção e aplicação do concreto armado, os atuais estudos de acústica, visibilidade, aliados a uma plástica dinâmica, sem contudo cair em barroquismos estéreis, muito pelo contrário, procurando dar a todo edifício um aspecto singelo e calmo. (BERNARDES, 1954, p.18)

Figura 7- Croqui da vista frontal da Igreja São Domingos, 1952, arquiteto Sérgio Bernardes

Fonte: Revista Engenharia e Arquitetura, nº33, 1954:20

² FRADE, Gabriel. *Arquitetura Sagrada no Brasil: sua evolução até as vésperas do Concílio Vaticano II*. São Paulo, Edições Loyola, 2007, p. 175

Figura 8- Perspectiva da Igreja São Domingos e parte do Convento

Fonte: Revista Engenharia e Arquitetura, nº33, 1954:17

Figura 9- Planta baixa da Igreja São Domingos e parte do Convento, 1952, Sérgio Bernardes

Fonte: Revista Engenharia e Arquitetura, nº33, 1954:18

Outro projeto apresentado foi o do arquiteto Vilanova Artigas, estudo que pertence ao Acervo de Projetos da FAUUSP. Pelo estágio dos estudos encontrados, não se sabe se o arquiteto concluiu sua participação no concurso. Os desenhos ainda são preliminares, mas já definem o partido arquitetônico seguido. A planta é baseada em geometria platônica, o círculo foi utilizado para dar forma a planta da nave e suas dependências. A entrada se dá através de uma escada desenhada para vencer a topografia do terreno. Entra-se no templo através de um “adro” pouco iluminado, onde estaria localizada a pia batismal no centro desse volume prismático. O desenho da perspectiva sugere que o piso da igreja está semi enterrado. A planta circular da nave tem um prolongado presbitério, finalizado com uma abside, lembrando algumas igrejas paleocristãs, como a Igreja S. Vitale, Ravena (547), e maiormente a Capela Palatina, em Aachen. Ou também os projetos de plantas centrais desenvolvidos por Otto Bartning, na “*Sternkirche*” de 1921-1922, um dos templos mais visionários do século XX. A igreja é iluminada através de amplas aberturas localizadas na base da cúpula, provavelmente executada em concreto armado. No alto dessa ampla cúpula estaria uma singela cruz coroando o que parece ser um lanternim, para iluminação zenital. O Templo se liga as dependências do Convento através de longas marquises que formam desenho contidamente sinuoso, essas dependências são volumes prismáticos puros, com pilotis no nível térreo, tipicamente modernos. (Figura 10 e 11)

Figura 10 e 11- Planta baixa e perspectiva da Igreja São Domingos, São Paulo, 1952, Vilanova Artigas

Fonte: Acervo de Projetos FAUUSP

Os arquitetos Jacob Ruchti e Miguel Forte também participaram do concurso, apresentando projeto com volumetria e planta geradas através da pura geometrização. A topografia seria elemento importante para a definição do partido, tirando proveito para colocar outras dependências do programa no nível mais baixo, a edificação assim contém dois pavimentos. A planta quadrada tem suas interseções cortadas, vazios que são visíveis na volumetria e cobertura, que é formada por triângulos perfeitos. A matriz conceitual e estética é whrightiana, vertente a qual os arquitetos faziam parte. A planta faz menção ao projeto do *Unit Temple* de 1903, também de forma quadrada. No entanto, o diálogo entre esse projeto e as igrejas de Frank Lloyd Wright não se restringem a planta, a volumetria da cobertura, se assemelha a da *Trinity Chapel* e também a Igreja Unitária de Medison, Wisconsin, devido à acentuada projeção da cobertura. Sua volumetria está baseada na geometria e nas formas piramidais ascendentes, que buscam emular o sagrado pela eloquência formal das grandes estruturas verticais. A estrutura aparente contribui para a verticalidade do volume. O campanário, estrutura também triangular, está situado no centro da cobertura, nasce naturalmente como estrutura pertencente ao volume. As quatro empenas que o formam são vazadas em sua finalização, nicho que recebe os sinos e no topo um cruz metálica. (Figura 12)

Figura 12- Perspectiva da Igreja São Domingos, São Paulo, 1952, Jacob Ruchti e Miguel Forte

Fonte: RUCHTI, 2011:174

O arquiteto Rino Levi, outro dos participantes, no memorial justificativo descreve seu projeto como sendo uma única cobertura de forma extremamente singela e despretensiosa, onde se alojariam a igreja, a capela e todos os anexos. Nela estaria abrigado um grande alpendre que constituiria um recinto intermediário entre o exterior e o templo. O jardim seria elemento importante, mostrando uma inclinação em introduzir a natureza como mediadora entre o poético e o religioso, que podiam ser visualizados a partir do interior do templo, através das amplas superfícies envidraçadas, elementos importantes na concepção do projeto. O arquiteto no memorial conclui que “todo o estudo é permeado pelo espírito de simplicidade, como convém a um lugar de meditação e recolhimento”, procurando se evitar quaisquer artifícios estruturais ou plásticos. Embora não seja possível descartar que sua cobertura curva, tenha singela busca plástica. A planta da nave de forma retangular dirige o olhar para o altar, ela seria expandida pelo que o arquiteto chama de “alpendre”, prolongamento da nave e da capela. Este alpendre é espaço interno e externo, público e privado, destinado ao encontro e a dispersão. Também teria papel de filtro da iluminação exterior, propiciando uma luz natural difusa. O alpendre estaria ligado a “*promenade architecturale*”, que é elemento de continuidade arquitetônica do edifício, que inicia sua trajetória desde a rua. Rampa e alpendre seriam os elementos de transição, espaços e caminhos que preparam os visitantes para o ambiente projetado para o recolhimento e oração. O interior seguiria a mesma elegância e simplicidade do exterior, onde a singeleza plástica daria lugar ao protagonismo das texturas dos materiais e aos murais como parte integrante da concepção. O amplo mural na elevação principal foi desenvolvido pela artista Elisabeth Nobile, previsto para ser executado em mosaico, ele seria prolongado pela *promenade* até encontrar a rua. A mesma artista desenharia mais dois murais, um que envolveria o volume do batistério no interior da igreja e um outro previsto para ocupar uma das empenas do alpendre, estes seriam executados em azulejo. No memorial, o arquiteto propõe um mural que ocuparia a parede atrás do altar tanto no espaço principal como no da capela, e outro revestindo os confessionários. A proposta da artista plástica para os murais ainda é figurativa, mas são apenas linhas basicamente sem preenchimentos, em alguns momentos se aproximando da abstração. O projeto apresentava-se flexível quanto a técnica construtiva, colocando a possibilidade da estrutura ser construída em ferro, concreto armado ou até mesmo madeira. A cobertura seria de chapas em cobre e o forro em madeira de cor clara, constituído por uma rótula de madeira que se prolongaria verticalmente formando o fecho do recinto destinado ao coro e ao órgão. O campanário que perfura a homogênea e única cobertura é uma estrutura retangular em concreto armado, sem fechamento algum, abrigando pequena cruz e os sinos. (Figuras 13)

Figura 13- Perspectiva da Igreja São Domingos, São Paulo, 1952, Rino Levi

Fonte: Acervo de Projetos da FAUUSP

No entanto, nenhum desses projetos seriam construídos, diante das querelas surgidas com o projeto vencedor, seria realizado á pedido do frei dominicano Benevenuto Cazabart um outro projeto, agora elaborado pelo arquiteto Franz Heep, a data do projeto é de 1953. O projeto foi aprovado pelo Conselho da Vice Província dominicana, pois compreendiam a importância de tal empreendimento para a renovação artística e litúrgica que pretendiam. Entretanto, ao passar pelo exame da Comissão Arquidiocesana de Arte Sacra de São Paulo, o projeto seria vetado. Para que o projeto pudesse ser executado e não ser engavetado como os outros, seria necessária uma intervenção junto ao arcebispo. O projeto de Heep é de vanguarda, porém, mais contido do que os outros apresentados no concurso. Exibe um partido de planta basilical, nave única, e tem a cobertura em concreto armado abobadado. As paredes estruturais estão dispostas em zigue-zague, dando movimento aos planos laterais que se alternam entre empenas cegas e vazadas. É um volume pesado, marcado pela luz difusa, que só se sabe de onde vem quando olhamos no sentido altar-entrada. A torre campanário, um dos itens da reprovação da Comissão de Arte Sacra paulista, é um episódio de originalidade e de ousadia para o momento, possui 34 metros de altura. As artes plásticas são incorporadas ao conceito arquitetônico de Heep, estratégia presente nas obras dos arquitetos modernos. Em São Domingos seriam projetados vitrais de autoria de Yolanda Mohalyi e esculturas de Lluba Wolff e Vangi. (Figuras 14, 15)

Figura 16, 17 e 18- Planta baixa, elevação e batistério da Igreja São Domingos, São Paulo, 1953, arquiteto Franz Heep.

Fonte: Revista Acrópole nº31, 1965:40

4 CONCLUSÕES

A história da construção da Igreja de São Domingos é episódio dos mais interessantes, em relação ao desenvolvimento da arquitetura religiosa paulista. Os frades dominicanos estavam na vanguarda da arquitetura e arte sacra no século XX. Foram eles os facilitadores da utilização do vocabulário plástico moderno em favor da arte sacra. Suas proposições vinham de encontro aos paradigmas do próprio Movimento Moderno, como a funcionalidade, simplicidade da forma e o sentido coletivo da edificação. É o que se pode ver nos projetos desenvolvidos para o concurso de ideias promovidos para a construção da nova igreja. Sérgio Bernardes soube explorar o caráter comunitário e coletivo da igreja através da forma circular que envolve a assembleia em torno do altar. Já Rino Levi, opta pela elegância das formas modernas na criação de um espaço intimista, iluminado indiretamente pela transparência dos fechamentos, e a mediação da natureza. Já Jacob Ruchti e Miguel Forte pelo diálogo com Frank Lloyd Wright opta por uma edificação pautada pela regularidade das puras formas geométricas, o quadrado da planta e os planos triangulares da cobertura. Os arquitetos ainda preservam a verticalidade como emulador do transcendente.

Algo em comum de todos esses trabalhos são a utilização de outras linguagens artísticas para a composição de um todo, os trabalhos contam com a colaboração de pintores, escultores, muralistas e vitralistas para proporcionar ambiência própria ao culto. As peças se integram num conjunto indissociável, Volpi realizou essa intenção na pequena Capela do Cristo Operário com suas pinturas e vitrais que integram o espaço mesmo adaptado. Os projetos para o concurso da Igreja São Domingos demonstram a mesma disposição, maiormente Rino Levi que já havia solicitado a artista Elisabeth Nobiling desenhos para os murais da Igreja.

Verificamos que mesmo o tema religioso apresentando dimensões poéticas e espirituais, que vão além das puras questões de ordem técnica do Funcionalismo ortodoxo, é possível reconhecer uma produção engajada com o projeto do espaço sacro que se utilize dos paradigmas da Arquitetura Moderna. Os arquitetos e teólogos do Movimento Litúrgico perceberam uma possibilidade em utilizar os pressupostos modernos, na comunicação das coisas do “espírito” para o homem moderno, e foram basicamente a Ordem dos Dominicanos que através de sua busca pela renovação litúrgica e da expressão artística da fé cristã pautou essa produção pelas posturas de questionamento da situação da religiosidade cristã face a Modernidade.

REFERÊNCIAS

BAPTISTA, Anna Paola P. ***O Eterno ao Moderno: arte sacra católica no Brasil, anos 1940-50***. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em História Social, 2002.

BERNARDES, Sérgio W. ***Igreja de São Domingos- São Paulo***. in Revista Arquitetura e Engenharia, 1954, nº33.

CLARO, Mauro. ***Unilabor: desenho industrial, arte moderna e autogestão operária***. São Paulo, Editora Senac São Paulo, 2004.

COBIÁN, Esteban Fernández. ***El espacio sagrado em la arquitectura española contemporânea***. Coruña. Tese de Doutorado apresentada junto a Universidade da Coruña, Departamento de Construccions Arquitectónicas, 2000.

COHEN, Jean L. ***O futuro da Arquitetura desde 1889: uma história mundial***. São Paulo, Cosac Naify, 2013.

RUCHTI, Valéria. ***Jacob Ruchti, a modernidade e a arquitetura paulista (1940-1970)***. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Universidade de São Paulo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pesquisa e Pós Graduação da Faculdade de Arquitetura, 2011.

Revista Acrópole nº31, 1965:40